

Print: 3082-4060
Online: 3082-4079

PACIFICUS

A LITERARY MAGAZINE

VOLUME 1

ISSUE 2 | APRIL - JUNE ISSUE
A QUARTERLY PUBLICATION

- Poetry
- Short Stories
- Essays
- Spotlight on Emerging Writers
- Creative Corner
- Others

PACIFICUS

A Literary Magazine (Print & e-Publication)

Volume I, Issue II | A Quarterly Publication

ISSN (Online): 3082-4079 | ISSN (Print): 3082-4060

Publisher: Binas Publishing

Email: binasbookers2013@gmail.com

PRECIOUS BABE D. BALBUENA, MTE

Instructor I

Negros Oriental State University

pbalbuena@norsu.edu.ph

“ANAK”

Sa pagmulat ng aking mga mata,
buhay ko ay biglang nag-iba.
Ang dating mundo na ako lang,
ngayon ay naging ikaw nalang.

Ang unang iyak ng batang paslit,
kailanman ay hindi ko ipagpapalit.
Sa unang karga, ika'y napakalma,
mainit na yakap ng isang ina.

Magkahalong takot at pangangamba,
ngunit nangibabaw ang sayang nadarama.
Ang dating hiling, ngayon ay natupad na,
isang batang malusog, bigay ng Ama.

Pangako ni nanay na ika'y aalagaan,
upang ang buhay mo'y maging magaan.
Ika'y gagabayan sa tamang landas,
upang sa kapahamakan ay makaiwas.

Anak, ito ang aking pangako,
na kailanman ay hindi mapapako.
Ito ang iyong laging tandaan,
mamahalin kita, magpakailanman.